

**ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ**

*АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (на контрактной основе)*

Хакимова Лола Фуркатовна

Аннотация: в данной статье приведены итоги научно исследовательской работы на основе психодиагностики жертв торговли людьми с помощью различных методик. Так же в данной статье описаны терапевтические методика влияющие на сознательные и бессознательные процессы жертв торговли людьми.

Ключевые слова: арт-терапия, психотерапия, психодиагностика, психокоррекция, экзистенциальные кризисы, бессознательный процесс, психоэмоциональная разгрузка, стрессоустойчивость.говли людьми.

В основном жертвы торговли людьми (ЖТЛ) попадают в рабство из-за трудных жизненных и рабочих условий, нищеты, отсутствия возможностей в своих странах. Им ложно обещают лучшую оплату, рабочие возможности, улучшение жизненных и рабочих условий. А при прибытии на место ЖТЛ оказываются в фактическом рабстве, они лишены своих прав на передвижение и расторжение контракта, получение своих документов, согласие или отказ на работу. Они вынуждены работать бесплатно, заниматься проституцией, при этом они часто подвергаются эксплуатации, психологическому прессингу, физическому насилию.

Торговля людьми может привести к разным отрицательным последствиям, в том числе физическому и психологическому насилию,

угрозам, расправе, нищете, трудовой эксплуатации (включая коммерческие секс-услуги), вредным условиям работы, лишению личной свободы, отречению от общества, изоляции, отсутствию системы социальной поддержки, а также унижительной зависимости жертв от их «хозяев».

Психологические и медицинские последствия торговли людьми разрушительны для жертв. Испытание торговли может привести к серьезным психологическим травмам и расстройствам, связанным со стрессом, а также к изменениям личности, в том числе возможно полное личное подчинение, неумение защититься при внешней угрозе, страх перед любыми изменениями и ослабленная жизнестойкость. В результате вырабатывается замкнутый круг: жертвы не могут взять контроль над своей жизнью, что только усиливает их чувство беспомощности (Seligman M.E.P., 1972).

Жертвы торговли людьми реагируют на условия своей торговли разными психологическими отклонениями — как, например, шок, бесчувствие, депрессия, невроз, страх, безразличие, апатия, изоляция, понижение самооценки, самобичевание, одиночество, чувство заброшенности. Во многих случаях данные феномены могут привести к психологическим расстройствам, в особенности к посттравматическому стрессу (Clawson H.J., Dutch N.M., Williamson E., 2008; International Organization for Migration, 2010; C. Zimmerman, M. Hossain, K. Yun [et al.], 2006) или расстройствам, связанным с настроением или неврозом, в том числе с приступами паники, к общему тревожному расстройству, депрессивному расстройству (Alexander M.P., Kellogg N.D., Thompson P., 2005; Family Violence Prevention Fund., 2005; C. Zimmerman, M. Hossain, K. Yun [et al.], 2006), а также к диссоциативным расстройствам (International Society for the Study of Dissociation, 2004; Williamson E., Dutch N., Clawson H.C., 2008; Zimmerman C. , 2003).

К тому же травма от торговли людьми может активизировать в памяти жертвы отрицательный опыт прошлого, в том числе дурное обращение в детстве или сексуальное насилие. Активизированные травмы детства могут оказаться даже сильнее, чем трудности, испытанные в ходе торговли людьми. Они могут осложнить процесс оценки их психоэмоционального состояния и психологических травм.

К психологическим особенностям ЖТЛ можно отнести такие характеристики, как: расстройства личности различной интенсивности и направленности, высокая возбудимость, тревожность, депрессивные состояния, нарушения сна и т.д. Кроме этого, может наблюдаться компульсивное поведение, т. е. поведение, не имеющее рациональных целей, а осуществляющееся помимо воли, на основе навязчивых внутренних побуждений, желанием выполнять неосознаваемые бессмысленные действия, которые становятся ритуальными и стереотипными, а попытка освободиться от них вызывает состояние тревоги. К тому же, полученная психологическая травма не позволяет пострадавшим адекватно оценивать произошедшее, предпринимать оптимальные действия и правильно строить свое поведение. В связи с чем, возникают трудности диагностики их психоэмоционального состояния и личностных деструкций (Бродченко О.И., 2009).

Целью оценки является проверка воздействия травмы на ЖТЛ. Данный шаг определит дальнейшие интервенции, так как вид лечения зависит от серьезности состояния, культурных особенностей, готовности ЖТЛ к лечению. Результаты оценки также могут быть полезны при психосоциальных интервенциях.

Среди методов диагностики психологического состояния ЖТЛ выделяют *интервью* с психологом. Но здесь есть определенные трудности, которые могут повлиять на коммуникацию между ЖТЛ и психологом:

✓ Некоторые ЖТЛ могут быть пассивными, бесчувственными, изолированными. Они могут предоставить короткую и неполную информацию о себе и своих испытаниях. Таким образом, они могут показаться неготовыми к интервью.

✓ Другие ЖТЛ могут быть буйными, беспокойными, агрессивными, подозрительными в отношении посторонних. Общение с данной категорией ЖТЛ особенно затруднено.

✓ Третья группа ЖТЛ отмечает у себя только свои физические и психосоматические реакции, в том числе головные боли, боль в животе, тахикардию, бессонницу, отсутствие аппетита и т.п. Они не желают говорить о психологических проблемах.

✓ Другие ЖТЛ могут находиться в состоянии психологического и физического утомления, конфуза, тревоги. Ввиду их эмоционального состояния и беспокойства они могут затрудняться припоминать свой опыт в условиях торговли людьми. Они также могут затрудняться при рассказе о своих психологических проблемах, что может ошибочно показаться неготовностью ЖТЛ к общению с психологом.

✓ Многие ЖТЛ, особенно те, кто подвергался физическому насилию, пользуются недружелюбным, резким и раздражительным стилем коммуникации, что в основном выступает в качестве защитной реакции. Подобные ЖТЛ могут показаться злыми, агрессивными или подозрительными во время первого интервью.

К тому же, ЖТЛ в своем большинстве очень нервны и, как результат, не всегда желают признать и обсуждать свои прежние проблемы. Они также чувствуют себя неловко при обсуждении своих текущих проблем, в том числе пережитых психотравмирующих ситуаций (Агазаде Н., 2016).

В дополнении к интервью применяются *психологические методики диагностики*. В психологии существуют следующие виды психологических методик:

- *вербальные опросники* (оставляющие эти методики задания апеллируют к памяти, воображению, мышлению в их опосредованной языковой форме, они очень чувствительны к различиям в языковой культуре, уровню образования, профессиональным особенностям);

- *проективные методики* (рассматриваются их сторонниками как наиболее эффективные процедуры для обнаружения скрытых, завуалированных или неосознаваемых сторон личности, это следует из предположения, что чем менее однозначны и определены стимулы, тем менее вероятно, что они вызовут у испытуемого защитные реакции).

Ознакомимся с перечнем вербальных опросников, направленные на диагностику психоэмоционального состояния ЖТЛ. Среди преимуществ данной категории методик состоит в том, что они обладают высокими психометрическими параметрами, такими как надежность, валидность, достоверность и репрезентативность. К тому же значимость опросников заключается, как для диагностики, так и для проведения психологического исследования.

Методика 1. Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства

Описание методики

Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства (англ. Mississippi Scale) - клиническая тестовая методика, изначально разработанная в 1987 году Кеапе Т. М. с соавторами для диагностики ПТСР у военнослужащих, побывавших в зоне боевых действий. В 1995 году был разработан и опубликован гражданский вариант шкалы, валидизированный на

выборке гражданских лиц с установленным диагнозом ПТСР (Тарабрина Н.В., 2001).

Теоретические основы

Миссисипская шкала была создана на основе ММРІ для диагностики Посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 30 вопросов образуют три основные шкалы, которые соотносятся с тремя группами симптомов ПТСР согласно DSM-III: 11 вопросов первой шкалы описывают симптомы группы вторжения, 11 симптомов второй шкалы описывают симптомы группы избегания, 8 вопросов третьей шкалы описывают симптомы возбудимости. Пять оставшихся вопросов описывают симптомы, относящиеся к чувству вины и суицидальным наклонностям

Практическая значимость

Миссисипская шкала не рекомендована для первичного скринингового выявления контингента, страдающего ПТСР. Её предназначение - подтверждение диагноза ПТСР у тех, у кого его можно ожидать, и оценка степени тяжести расстройства. Поэтому методика используется в деятельности психологов спецслужб, силовых ведомств, в работе с лицами, подверженным экстремальным психологическим нагрузкам (например, спасателям). Следует дифференцировать ПТСР от патологических личностных реакций, декомпенсаций неврозов, дебюта аффективных и эндогенных процессов.

Методика 2. Опросник «Самочувствие, активность, настроение»

Описание методики

Тест САН — разновидность опросников состояний и настроений. Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 г. (Михайлина М.Ю., Нелюбова Я.К., 2014).

Теоретические основы

При разработке методики авторы исходили из того, что три основные составляющие функционального психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми существуют континуальная последовательность промежуточных значений. САН нашел широкое распространение при оценке психического состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций.

Практическая значимость

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением.

Методика 3. Тест жизнестойкости

Описание методики

Тест жизнестойкости представляет собой русскоязычную адаптацию англоязычного опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом Сальваторе Мадди (Maddi) в 1984 году. Оригинальный вариант адаптации на русский язык был выполнен Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой, которая была сокращена и подвергнута повторной валидации Е.Н. Осиным и Е.И. Рассказовой, сокращённый вариант опросника был переведён и валидизирован на русском языке М.В. Алфимовой и В.Е. Голимбет.

Теоретические основы

Англоязычное понятие Hardiness Д.А. Леонтьев предложил переводить как жизнестойкость. Понятие жизнестойкости, с одной стороны, опирается на

понятийный аппарат экзистенциально-гуманистической психологии, с другой - на прикладную психологию. Изначальным вопросом, приведшим к созданию теории жизнестойкости, был «какие психологические факторы способствуют успешному совладанию со стрессом и снижению (или даже предупреждению) внутреннего напряжения?». Было высказано предположение, что данным фактором является то, что в последствии назвали жизнестойкостью - некая экзистенциальная отвага, позволяющая личности в меньшей степени зависеть от ситуативных переживаний, преодолевать постоянную базовую тревогу, актуализирующуюся в ситуации неопределённости и необходимости выбора.

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее значимых.

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность».

Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому — ощущение

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.

Принятие риска (challenge) — убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование.

С. Мадди предупреждает, что понятие жизнестойкости не следует смешивать с близкими по смыслу понятиями, такими как оптимизм, чувство связности, самоэффективность, устойчивость, религиозность и т.д.

Практическая значимость

Тест жизнестойкости является надежным и валидным инструментом психологической диагностики, результаты которого не зависят от пола, образования и региона проживания человека. Результаты теста жизнестойкости позволяют оценить способность и готовность человека активно и гибко действовать в ситуации стресса и трудностей или его уязвимость к переживаниям стресса и депрессивное. При этом жизнестойкость является фактором профилактики риска нарушения работоспособности и развития соматических и психических заболеваний в условиях стресса, и одновременно способствует оптимальному переживанию ситуаций неопределенности и тревоги. Жизнестойкие убеждения создают своего рода «иммунитет» к действительно тяжелым переживаниям. Важно, что жизнестойкость влияет не только на оценку ситуации, но и на активность

человека в преодолении этой ситуации (выбор копинг-стратегий) (Осин Е.Н., Рассказова Е.И., 2013).

Методика 4. Тест смысложизненных ориентаций

Описание методики

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика (Леонтьев Д.А., 2000).

Теоретические основы

Методика была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель эмпирической валидации ряда представлений этой теории, в частности представлений об экзистенциальном вакууме и ноогенных неврозах. Суть этих представлений заключается в том, что неудача в поиске человеком смысла своей жизни (экзистенциальная фрустрация) и вытекающее из нее ощущение утраты смысла (экзистенциальный вакуум) являются причиной особого класса душевных заболеваний — ноогенных неврозов, которые отличаются от ранее описанных видов неврозов. Первоначально авторы стремились показать, что, а) методика измеряет именно степень «экзистенциального вакуума» в терминах Франкла; б) последний характерен для психически больных и в) он не тождествен просто психической патологии. «Цель в жизни», которую диагностирует методика, авторы определяют, как переживание индивидом онтологической значимости жизни.

Методика 5. Шкала депрессии Бека

Описание методики

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) предложена А.Т. Беком в 1961 г. и разработана на основе клинических наблюдений, позволивших выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых

симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб (Шкала депрессии Бека, 2018).

Теоретические основы

А. Бек, наблюдая больных с невротической депрессией, обратил внимание на то, что в их переживаниях постоянно звучали темы поражения, безнадежности и неадекватности. Бек заключил, что депрессия развивается у людей, воспринимающих мир в трех негативных категориях:

- негативный взгляд на настоящее: что бы ни происходило, депрессивный человек сосредоточивается на негативных сторонах, хотя жизнь и предоставляет некоторый опыт, который приносит удовольствие большинству людей;
- безнадежность в отношении будущего: депрессивный пациент, рисуя будущее, видит в нем только мрачные события;
- сниженное чувство собственного достоинства: депрессивный пациент видит себя несостоятельным, недостойным и беспомощным.

Методика 6. Диагностика социально-психологической адаптации

Роджерса - Даймонд

Описание методики

Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. Опросник социально-психологической адаптации был разработан Карлом Роджерсом и Розалинд Даймонд в США в 1954 году. На русском языке адаптация опросника была опубликована в 1987 году канд. психол. наук Т. В. Снегирёвой. В 2004 году в журнале «Психология и школа» была опубликована модифицированная канд. психол. наук А. К. Осницким версия опросника, получившая с тех пор заметное распространение (Осницкий А.К., 2004).

Теоретические основы

Модель отношений человека с социальным окружением и с самим собой, заложенная в основу этого инструмента, исходит из концепции личности как субъекта собственного развития, способного отвечать за свое поведение. Шкала состоит из 100 суждений, из них 37 соответствуют критериям социально-психологической адаптированности личности (в каком-то смысле они совпадают и с критериями личностной зрелости, в их числе – чувство собственного достоинства и умение уважать других, открытость реальной практике деятельности и отношений, понимание своих проблем и стремление овладеть, справиться с ними и пр.), следующие 37 – критериям дезадаптированности (неприятие себе и других, наличие защитных «барьеров» в осмыслении своего актуального опыта, кажущееся «решение» проблем, т.е. решение их на субъективном психологическом уровне, в собственном представлении, а не в действительности, негибкость психических процессов); 26 высказываний нейтральны. В число последних включена также контрольная шкала (шкала лжи).

Методика 7. Шкала самооффективности

Описание методики

Методика представляет собой самоопросник, ненаправленный на измерение субъективного ощущения личностной эффективности в рамках авторской концепции. Методика создана Шварцером Ральфом (Schwarzer Ralf) и Маттиасом Ерусалемом (Jerusalem, Matthias). На русском языке переведена и стандартизирована Ромеком В.Г. (Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В., 1996)

Теоретические основы

Понятие самооффективности (self-efficacy) было предложено Альбертом Бандурой и представляет собой один из центральных компонентов его

социально-когнитивной теории. Идея А. Бандуры о том, что вера в эффективность собственных действий (самоэффективность) может в существенной мере влиять на поведение, нашла множество подтверждений в клинических исследованиях и оказалась вполне адекватной сфере регуляции социального поведения в более широком контексте.

Влияние веры в самоэффективность на поведение человека Бандура объясняет следующим образом: человек боится и избегает тех социальных ситуаций, с которыми, как он считает, он не сумеет справиться, активно и наступательно он ведет себя тогда, когда он уверен в своих способностях и верит в успех собственных действий. Бандура предлагает различать ожидание результатов и веру в самоэффективность. Первый тип ожиданий тождественен убеждению, что некоторое поведение приведет к определенным результатам. Ожидание самоэффективности означает веру человека в то, что он в состоянии вести себя таким образом, что это приведет к желаемым результатам (успеху). В соответствии с теорией и исследованиями Бандуры и сотрудников, самоэффективность проявляется в том, как люди чувствуют, думают и действуют. В терминах чувств низкий уровень само-эффективности ассоциируется с депрессией, беспокойством и чувством беспомощности. У таких индивидов часто обнаруживается низкая самооценка, пессимистические мысли о собственных достижениях. В области мышления высокая само-эффективность облегчает процесс принятия решений и проявляется в разнообразных общих способностях, включая академические достижения. Самоэффективность может повысить или снизить мотивацию к осуществлению активных действий, особенно в трудных ситуациях. Люди с высокой самоэффективностью предпочитают браться за более сложные задачи, они ставят перед собой более высокие цели и упорнее их добиваются. Оптимистические или пессимистические сценарии развития событий у людей также возникают в соответствии с уровнем их самоэффективности.

Существует четыре источника самооффективности: конкретные, воспринимаемые индивидом успехи, наблюдения за чужим опытом, вербальные воздействия и воспринимаемое эмоциональное возбуждение. Самым большим влиянием на само-эффективность, по Бандуре, обладает успех в решении тех или иных задач. Этот успех служит лучшим средством терапии недостаточной самооффективности. Самоэффективность растет также, если люди наблюдают, как другие успешно справляются с социальными задачами, и падает, если наблюдаются явные неудачи. Попытки вербального воздействия на веру в само-эффективность чаще всего дают лишь кратковременный эффект. Воспринимаемые эмоциональные и аффективные процессы могут влиять на само-эффективность как позитивным (если воспринимается подъем и жажда деятельности), так и негативным (если воспринимается тревога, скованность, страх и заторможенность) образом.

Методика 8. Шкала астенического состояния (ШАС; Л.Д. Майкова, Т.Г. Чертова)

Описание теста

Шкала астенического состояния разработана Л.Д. Майковой и адаптирована Т.Г. Чертовой на базе данных клинико-психологических наблюдений и известного опросника MMPI (Миннесотский многомерный личностный перечень). Шкала состоит из 30 пунктов-утверждений, отражающих характеристики астенического состояния. Исследование проводится индивидуально в отдельном, хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков помещении (Е.И. Рогов, 1999).

Теоретические основания

Методика предназначена для экспресс-диагностики астенического состояния. Под термином "астеническое состояние", или "снижение психической активации", подразумевается такое психическое состояние, которое характеризуется общей, и прежде всего, психической слабостью,

повышенной истощаемостью, раздражительностью, снижением продуктивности психических процессов, расстройствами сна, физической слабостью и другими вегетативно-соматическими нарушениями.

Однако, стоит отметить, что в работе с ЖТЛ вербальные опросники не всегда показывают свою эффективность, в силу своих психологических особенностей ЖТЛ (депрессивное состояние, тревожность, неграмотность, посттравматическое состояние и т.п.). Наилучшим вариантом в оценке психологического состояния служат проективные методики, так как при их прохождении игнорируются защитные реакции личности, а также эти методики культурно свободны и не требуют развития навыков чтения или письма. Но среди минусов проективных методик стоит отметить субъективизм при интерпретации результатов и отсутствия каких-либо статистических норм.

Проективные методики — это группа методик, предназначенных для диагностики личности, для которых характерен в большей мере глобальный подход к оценке личности, а не выявление отдельных ее черт. Наиболее существенным признаком проективных методик является использование в них неопределенных стимулов, которые испытуемый должен сам дополнять, интерпретировать, развивать и т. д.

Так, испытуемым предлагается интерпретировать содержание сюжетных картинок, завершать незаконченные предложения, давать толкование неопределенных очертаний, нарисовать сюжет на заданную тему и т. п. В этой группе методик ответы на задания также не могут быть правильными или неправильными; возможен широкий диапазон разнообразных решений. При этом предполагается, что характер ответов обследуемого определяется особенностями его личности, которые «проецируются» в его ответах. Цель проективных методик относительно

замаскирована, что уменьшает возможность испытуемого давать такие ответы, которые позволяют произвести желательное о себе впечатление.

Эти методики носят в основном индивидуальный характер и в большей своей части это предметные или бланковые методики. Принято различать следующие группы проективных методик:

- *методики структурирования*: формирование стимулов, придание им смысла;
- *методики конструирования*: создание из деталей осмысленного целого;
- *методики интерпретации*: истолкование какого-либо события, ситуации;
- *методики дополнения*: завершение предложения, рассказа, истории;
- *методики катарсиса*: осуществление игровой деятельности в особо организованных условиях;
- *методики изучения экспрессии*: рисование на свободную или заданную тему;
- *методики изучения импрессии*: предпочтение одних стимулов (как наиболее желательных) другим.

В психологии существует множество проективных методик, но остановимся и рассмотрим основные.

Методика 9. Ассоциативный рисуночный тест

Описание методики

Ассоциативный рисуночный тест (сокр. АРТ) - проективная тестовая методика, направленная на диагностику личности и её системы отношений в соответствии с основными принципами Л. Франка. Разработана во ВНИИ МВД Ю.Н. Кудряховым и В.П. Голубевым (Шевченко М.А., 2014).

Теоретические основы

В основе проективного исследования личности лежат три основных принципа (Л. Франк):

1. Направленность на уникальное в структуре или организации личности. В отличие от традиционных психометрических процедур, личность рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не перечень (набор) способностей или черт.

2. Личность в проективном подходе изучается как относительно устойчивая система динамических процессов, организованных на основе потребностей, эмоций и индивидуального опыта.

3. Эта система основных динамических процессов постоянно, активно действует на протяжении жизни индивида, «формируя, направляя, искажая, изменяя и переиначивая каждую ситуацию в систему внутреннего мира индивида». Каждое новое действие, каждое эмоциональное проявление индивида, его восприятия, чувства, высказывания, двигательные акты несут на себе отпечаток личности.

Общие принципы

При опросе обследуемого и интерпретации результатов необходимо исходить из того, что он свои проблемы, мысли, чувства и т.д. проецирует в той или иной форме (прямой или опосредованной) на персонажей или ситуации, изображенные им на рисунках. Результаты, полученные с помощью методики, целесообразно оценивать в контексте данных психодиагностической беседы, в ходе которой можно проверить гипотезы, возникающие в результате тестирования. В любом случае оценка рисунка только по формальным признакам, без соотнесения его с описанием, не может дать достоверные результаты. При этом все восемь рисунков методики необходимо анализировать как одно целое. Гипотеза, выдвинутая по одному рисунку, должна найти подтверждение и в других рисунках.

Практическая значимость

Методику АРТ наиболее целесообразно использовать для исследования конкретного индивида, а не социальных групп, с целью получения о нем информации, позволяющей вскрыть некоторые его характерологические особенности, а главное - личные проблемы. Тест является ориентировочным и как единственный метод исследования применяться не может, так как его валидность полностью определяется опытом исследователя и его навыками интерпретации рисунков. Поэтому при проведении научных исследований с применением данного теста необходимо иметь дополнительную информацию о личности, полученную путем применения других психодиагностических методик.

Особая ценность методики заключается в том, что она дает возможность получения достаточно полной информации о тех аспектах личности и жизни человека, которые он, как правило, скрывает от окружающих. Методика проста в употреблении, позволяет в относительно короткий промежуток времени (10-15 минут) составить представление о характере человека и его актуальной жизненной ситуации. Методика достаточно надежна, поскольку инструкция и исходный стимульный материал не вызывают у обследуемого никаких опасений и реакций «ухода».

С помощью методики АРТ можно выявить следующие свойства личности и поведения:

- специфику ориентировки в окружающей среде;
- агрессию • особенности поведения и общения в группе;
- особенности восприятия и оценки неоднозначных жизненных ситуаций;
- актуальные проблемы в сфере взаимоотношений с лицами противоположного пола;
- наиболее типичные формы поведения в конфликтной ситуации;
- качественные характеристики представления человека о самом себе.

Методика 10. «Дом-Дерево-Человек»

Описание методики

"Дом—дерево—человек" тест (House—Tree—Person Test, Н—Т—Р) проективная методика исследования личности. Предложен Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен для обследования как взрослых, так и детей, возможно групповое обследование (Шевченко М.А., 2014).

Обследуемому предлагают нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводят детально разработанный опрос. Выбор предметов для рисования автор обосновывает тем, что они знакомы каждому обследуемому, наиболее удобны как объекты для рисования и, наконец, стимулируют более свободные словесные высказывания, нежели другие объекты. По мнению Дж. Бука, каждый рисунок - это своеобразный автопортрет, детали которого имеют личностное значение. По рисунку можно судить об аффективной сфере личности, ее потребностях, уровне психосексуального развития и т. д.

Методика 11. «Нарисуй человека» Маховер

Описание методики

Разработан К. Маховер в 1946 г. на основе теста Ф. Гудинаф. Представляет собой проективную рисуночную методику, предназначенную для диагностики личности, в том числе в детском и подростковом возрасте (Агеева И.А., 2007).

Теоретические основы

В некотором смысле, нарисованная фигура есть сам этот человек, и окружающее его на бумаге поле соотносится с его реальным окружением. Возможно, это упрощенная формулировка, но она служит хорошей рабочей гипотезой. Для субъекта процесс рисования человеческой фигуры является, осознает он это или нет, проблемой не только (и не столько) графического навыка, но проблемой проекции себя во всех телесных смыслах и отношениях, которые актуализируются и репрезентируются в его образе тела.

Следовательно, специалист, анализирующий рисунок, должен быть в состоянии вычленить из графической продукции то содержание, которое испытуемый вложил в нее. Он должен быть готов интерпретировать те аспекты, которые часто с потрясающей точностью и однозначностью высвечивают реальные жизненные проблемы и указывают на стиль поведения рисующего. Рисунок — это своего рода представление рисующего индивида.

Общие принципы

Интерпретация строится на последовательном анализе следующей информации:

- кто изображен;
- что он делает в данный момент;
- пропорциональность фигуры и особенности изображения отдельных частей, расположение на листе;
- декорирование и окраска;
- наличие дополнительных аксессуаров;
- качество линий (нажим, равномерность и пр.);
- о чем говорил респондент при беседе.

К данной методике в полной мере применимы все общие моменты, касающиеся рисуночных тестов, а также интерпретационный материал теста «Дом — Дерево — Человек» в той его части, которая относится к рисунку человека. Образ тела на рисунке чутко реагирует на воздействие раздражителей, нарушающих ровное течение эмоциональной жизни ребенка. Поэтому в рисунке человеческой фигуры будут символически отражаться проблемы, возникшие в результате осознания респондентом своих чувств. Таким образом, рисунок становится глубинным портретом личности. В соответствии степени расстройства и образ тела, в его графическом представлении, может стать отличным от нормальных и общепринятых представлений — от небольших отклонений в деталях до полного разрушения.

Среди наиболее распространенных отклонений — изображение фигуры с разрозненными частями тела, отсутствие человека на рисунке, поразительно неуместные детали, стирание только что нарисованной человеческой фигуры, застывшие роботоподобные фигуры. Такие случаи могут наблюдаться в рисунках детей с серьезными расстройствами нервной системы.

Практическая значимость

Рисунок человека наделяют различными значениями. Некоторые считают изображение человеческой фигуры проекцией образа тела, другие отражением Я-Концепции. Его принимают за проекцию отношений ребенка к значимой личности из его окружения, проекцию образа его идеального «Я», выражение привычных действий. Он может быть выражением того, как человек воспринимает внешние обстоятельства, как он относится вообще к жизни и обществу или сочетанием перечисленного.

Методика 12. «Несуществующее животное»

Описание методики

Проективная методика исследования личности, предложена М.З. Друкаревич (Шляпникова И.А., 2005).

Испытуемому предлагают придумать и нарисовать несуществующее животное, а также дать ему ранее не существовавшее имя. Из имеющейся литературы видно, что процедура обследования не стандартизована (используются разных размеров листы бумаги для рисования, в одних случаях рисунок выполняется цветными карандашами, в других - одним цветом и т. д.). Общепринятой системы оценки рисунка не существует. Теоретические послышки, положенные в основу создания методики, совпадают с таковыми у прочих проективных методик. Как и многие другие рисуночные тесты, тест направлен на диагностику личностных особенностей, иногда ее творческих потенциалов.

Это одна из наиболее популярных рисуночных методик. Она широко используется отечественными психологами при обследовании детей и взрослых, больных и здоровых чаще всего в качестве ориентирующей методики, т.е. такой, данные которой позволяют выдвинуть некоторые гипотезы об особенностях личности.

Теоретические основы

Метод исследования личности с помощью проективного теста «Несуществующее животное» построен на теории психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используется исследование моторики (в частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально - «Всякая мысль заканчивается движением»). Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к пространству при толковании материала теста используются теоретические нормы оперирования с символами и символическими геометрическими элементами и фигурами.

Методика 13. Тематический апперцептивный тест

Описание методики

Тематический апперцептивный тест был разработан в Гарвардской психологической клинике Генри Мюрреем с сотрудниками во второй половине 30-х годов (Леонтьев Д.А., 1998).

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) представляет собой набор из 31 таблицы с черно-белыми фотографическими изображениями на тонком белом матовом картоне. Одна из таблиц — чистый белый лист. Обследуемому предъявляется в определенном порядке 20 таблиц из этого набора (их выбор определяется полом и возрастом обследуемого). Его задача заключается в

составлении сюжетных рассказов на основе изображенной на каждой таблице ситуации (более подробное описание и инструкции будут приведены ниже).

В рядовых ситуациях сравнительно массового психодиагностического обследования ТАТ, как правило, не оправдывает затраченных усилий. Его рекомендуется применять в случаях, вызывающих сомнения, требующих тонкой дифференциальной диагностики, а также в ситуациях максимальной ответственности, как при отборе кандидатов на руководящие посты, космонавтов, пилотов и т.п. Его рекомендуют использовать на начальных этапах индивидуальной психотерапии, поскольку он позволяет сразу выявить психодинамику, которая в обычной психотерапевтической работе становится видна лишь спустя изрядное время. Особенно полезен ТАТ в психотерапевтическом контексте в случаях, требующих неотложной и краткосрочной терапии (например, депрессии с суицидальным риском).

Методика 14. Цветовой тест Люшера

Описание методики

Цветовой тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности (Собчик Л.Н., 2001). Разработан М. Люшером, первая редакция теста опубликована в 1948 году. Известен также под названиями «Восьмицветовой тест Люшера». Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического стресса, который может привести к появлению физиологических симптомов.

Теоретические основы

Разработка теста Люшера базируется на чисто эмпирическом подходе и изначально связана с установкой на изучение эмоционального и физиологического состояния человека в целях дифференцированного психотерапевтического подхода и для оценки эффективности коррекционного воздействия. Методика лишена сколько-нибудь серьезного теоретического обоснования, намеки на которое появилось лишь в поздних работах как самого Люшера, так и его последователей. В основе интерпретационного подхода методики, весьма эклектичного, лежит социально-историческая символика цветов, элементы психоанализа и психосоматики. Опыт применения восьмицветового теста Люшера в отечественных условиях не только подтвердил его эффективность, но и позволил осмыслить его феноменологию в контексте современного научного мировоззрения. Его преимущество перед многими другими личностными тестами в том, что он лишен культурно-этнических основ и не провоцирует (в отличие от большинства других, особенно вербальных тестов) реакций защитного характера. Методика выявляет не только осознанное, субъективное отношение испытуемого к цветовым эталонам, но в основном его неосознанные реакции, что позволяет считать метод глубинным, проективным.

Методика 15. Рисуночный тест «Кактус»

Описание методики

Приём, разработанный в 90-е годы XX века преподавателем кафедры клинической психологии МГМСУ Мариной Александровной Панфиловой, считается одним из самых простых, тем не менее он очень информативен (Памфилова М.А. , 2000). Его суть проста: ребёнку предлагается нарисовать кактус таким, каким он его себе представляет. При составлении теста автор руководствовался тем, что именно проективные методики, рисуночные в частности, являются наиболее полезными для диагностики детей.

Теоретические основания

Методика «Кактус» помогает выявить особенности психоэмоционального состояния испытуемого, определить его устойчивость к стрессу и подверженность агрессии (а также её интенсивность) и понять причины, вызывающие негативные чувства у ребёнка. Проанализировав результаты диагностики, экспериментатор легко сможет сделать вывод, является ли исследуемый целеустремлённым, импульсивным, эгоцентричным, скрытным или демонстративным.

Таким образом, вышеописанные методики направлены на диагностику психоэмоционального состояния ЖТЛ с целью определения наличия у них психических расстройств и травм. Согласно результатам оценки, можно разделить пациентов-ЖТЛ на следующие категории (Агазаде Н., 2016):

✓ Лица с психотическим или диссоциативным поведением. Данные ЖТЛ требуют неотложной профессиональной или медицинской помощи и должны быть направлены в скорую помощь. У подобных людей наблюдаются признаки острых психических заболеваний — например, диссоциации, серьезного когнитивного затруднения, агрессивного или разрушительного поведения, склонности к убийству или самоубийству, выраженных проявлений галлюцинаций и параноидных идей. В эту категорию входят и пациенты с тяжелой интоксикацией алкоголем или наркотиками.

✓ Лица в критическом состоянии, которые потеряли контроль над собой. Людям, потерявшим контроль над эмоциональными реакциями и поведением, обычно требуется неотложная интервенция в виде психологической первой помощи. Некоторым потребуются и дальнейшие вмешательства — например, направление в психиатрическую больницу.

✓ Лица, которые находятся под угрозой со стороны криминальных организаций. Данных людей нужно направить в правоохранительные органы.

✓ Лица с расстроеным поведением. Лицам, которые выражают признаки расстройства, необходимы профессиональные интервенции в виде консультирования (либо в группе, либо в отдельности).

✓ Лица с высоким риском развития психических заболеваний. Особенно важно идентифицировать людей, у которых повышенный риск развития психических заболеваний вместе с острым стрессовым расстройством или посттравматическим стрессовым расстройством, что можно определить по анализу факторов риска (например, личная история психических проблем). Данных людей нельзя оставлять без присмотра и при надобности их можно направить в психиатрические учреждения.

✓ Расстроены лица со средним уровнем неумеренного поведения. У людей в данной категории наблюдаются признаки стресса средней тяжести, в том числе проблемы со сном или аппетитом, плохое настроение, изоляция, злоупотребление алкоголем или наркотиками. Им необходимы постоянный присмотр, защита и поддержка.

✓ Лица с сохраненным уровнем функционирования. В данную категорию входят люди, которые расстроены, но все еще успешно функционируют в обществе. Им необходима психологическая поддержка как со стороны психологов, так и родственников, и друзей.

✓ Лица со средним уровнем стресса, которые эффективно справляются со своими проблемами, — в основном путем самопомощи. Они даже иногда помогают другим. Тем не менее данным людям также необходима общая поддержка и советы от психологов, медицинских работников, родственников.

В некоторых ситуациях нужно будет ограничить набор методов, по психологической оценке, ввиду культурных или языковых соображений, или простого нежелания пациента пройти психологическую оценку.

Предоставление психосоциальной помощи жертвам торговли людьми требует комплексного подхода с учетом сложностей и тяжести последствий и проблем, связанных с социально-психологическим благополучием психического состояния. Специалисты во время предоставления консультационных услуг и психотерапии должны принимать во внимание тяжесть опыта торговли людьми — как, например, повторная жестокая эксплуатация, насилие и жестокое обращение с жертвами, их предыстории жестокого обращения, влияние на психическое здоровье, уровень бедности и изменения личности, вызванные продолжающейся травмой.

Таким образом, комплексные вмешательства требуют различных подходов на различных этапах. Интервью и оценка психического здоровья, как правило, являются первостепенными и позволяют определить уровень воздействия и потребностей. В то время как у большинства бывших ЖТЛ выявляются признаки травматического стресса и, в меньшей степени, признаки кумулятивного стресса или выгорания, в некоторых случаях воздействие торговли — более травматическое и проявляется в виде таких заболеваний, как острое стрессовое состояние, посттравматический стресс, тревожные расстройства, депрессии, диссоциативные расстройства, злоупотребление наркотиками или отрицательные изменения личности.

Во многих случаях вмешательства позволяют устранить кризисные ситуации после освобождения жертв из условий торговли людьми. В таких случаях специалист работает над экстренными физическими и психологическими потребностями ЖТЛ, для чего может потребоваться предоставление психологической первой помощи, экстренных консультаций или направления в медицинское учреждение для лечения психических расстройств.

В других случаях пострадавшим может потребоваться общая психосоциальная помощь посредством получения консультационных услуг

и пребывания в положительной терапевтической среде. Во время лечения значительно уменьшаются признаки стресса — пострадавшие получают новые навыки преодоления травмы и возвращают контроль над своей жизнью. В результате они преодолевают свое чувство неполноценности и эмоции самобичевания, чувство вины, унижения, беспокойства, враждебности, гнева, страха и переходят к более конструктивному отношению к жизни.

На более поздней стадии все бывшие жертвы для личного роста и приобретения более позитивного отношения к жизни нуждаются в долгосрочной поддержке. Предоставление консультационных услуг и полупрофессиональной психологической поддержки могут играть важную роль в их развитии, реабилитации и реинтеграции в обществе. В удачных случаях бывшие жертвы начинают планировать свое будущее — как личной жизни, так и профессиональной деятельности. Они больше сосредотачиваются на позитивном будущем, нежели на прошлом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агазаде Н. Психосоциальная помощь жертвам торговли людьми // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2016, №3. 38.
2. Агеева И.А. Графические тесты: Хрестоматия для студентов-психологов. – Ч.2. – Изд-е 2-е перераб. и доп. /Сост. И.А. Агеева. – Бишкек: КРСУ, 2007. – 329 с.
3. Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология. – 2009, №4. 96-104.
4. Леонтьев Д. А. Тематический апперцептивный тест. Методическое руководство. – М.: Смысл, 1998. – 270 с.
5. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. - М.: Смысл, 2000. - стр. 18.

6. Михайлина М.Ю., Нелюбова Я.К. Диагностика эмоционального благополучия школьников: профилактическая работа с семьями в социально опасном положении: учебно-методическое пособие. - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2014. - стр. 64.
7. Панфилова М.А. Графическая методика «Кактус». Обруч. 2000, №5, с. 12-13. URL: <https://pandia.ru/text/78/035/62789.php> (Дата посещения: 22.12.2020)
8. Осин Е.Н., Рассказова Е.И. Краткая версия теста жизнестойкости: психометрические характеристики и применение в организационном контексте. // Вестник Московского университета. Серия №14. Психология. - 2013 г. - № 2. - стр. 147-165.
9. Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адаптации / А. К. Осницкий // Психология и школа. - 2004 г. - №1. - стр. 43-56.
10. Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветowych выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб.: Изд-во «Речь», 2001.
11. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. - СПб.: Питер, 2001. - стр. 272.
12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Учебное пособие / Е.И. Рогов — Москва: ВЛАДОС, 1999.
13. Шевченко М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых. - Москва: Кладезь, 2014.
14. Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В. Русская версия шкалы общей самооффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема // Иностранная психология. – 1996. - № 7. – С. 71-77
15. Шкала депрессии Бека Шкала (тест-опросник) депрессии Бека. - 2018 г.

16. Шляпникова И.А. Проективные методы психодиагностики. Учебное пособие. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005 г.
17. Alexander M.P., Kellogg N.D., Thompson P. Community and mental health support of juvenile victims of prostitution // Medical, legal and social science aspects of child sexual exploitation. - St. Louis, 2005, №1. 397-421.
18. Clawson H J., Dutch N.M., Williamson E. National symposium on the health needs of human trafficking: Background document. – Washington, DC: Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services. – 2008.
19. Family Violence Prevention Fund. Turning pain into power: Trafficking survivors' perspectives on early intervention strategies. - San Francisco, CA: Author, 2005.
20. International Organization for Migration IOM Training Manual on Psychosocial Assistance for Trafficked Persons // International Organization for Migration, Regional Office. - Bangkok, 2010.
21. International Society for the Study of Dissociation Guidelines for the evaluation and treatment of dissociative symptoms in children and adolescents // Journal of Trauma & Dissociation. – 2004, - Vol. 5(3). 119–150.
22. Seligman M.E.P. Learned helplessness. - Annual Review of Medicine: [б.н.], 1972. - Vol. 23(1). 407–412.
23. Williamson E., Dutch N., Clawson H.C. National symposium on the health needs of human trafficking victims: Post-symposium brief. [Журнал] // Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services, - Washington, DC, 2008.
24. Zimmerman C. The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents: Findings from a European study // London School of Hygiene & Tropical Medicine. - London, 2003.

25. Zimmerman C., Hossain M., Yun K. [et al.]. Stolen smiles: A summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe // London School of Hygiene & Tropical Medicine. - London, 2006.